

როგორ მოქმედებს სპორტი და ფიზიკური აქტივობა მხედველობადაკარგულ ადამიანებზე

ილია ხიპაშვილი - პედაგოგიკის დოქტორი, მასწავლებელი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი, თბილისი, საქართველო.

უსინათლოთა სპორტი - ეს არის ადაპტირებული სპორტული პროგრამების ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვთა ფიზიკური რეაბილიტაციასა და სოციალიზაციისკენ არის მიმართული.

უსინათლოთა სპორტში გამოყოფენ ციკლურ, სათამაშო, გუნდურ, სასროლ ორთაბრძოლებს და ბუნებრივ გარემოში არსებულ სხვა სპორტულ სახეობებს.

თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება სპორტის გარეშე ბევრს არასრულფასოვნად წარმოუდგენია. ეს არამხოლოდ საკუთარი ჯანმრთელობის გაძლიერებისა და თვითრეალიზაციის საუკეთესო საშუალებაა, ის ყველა ასაკის ადამიანს მოიცავს.

წარმოადგენს თუ არა ასეთ პრობლემას სუსტი მხედველობა, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სრულიად უსინათლოებსაც კი ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებებში უმაღლესი შედეგების ჩვენება, საპრიზო ადგილების მოპოვება შეუძლიათ.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის სპორტის ადაპტირებული სახეობები არსებობს.

ისინი სპეციალურად უსინათლოთათვის და სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანებისთვის არის შემუშავებული და მათ ადაპტირებასა და სოციალიზაციაში ეხმარებათ. მხედველობის დარღვევის მქონე პირებისთვის მხედველობითი დარღვევებისა და მათი ხარისხისგან გამომდინარე ადაპტირებული სპორტი კლასებად იყოფა. პრინციპში თავისი კლასის ფარგლებში ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი სახეობის სპორტით დაკავდეს: ეს იქნება ფეხბურთი, მსუბუქი და მძიმე ათლეტიკა, თხილამურებით სრიალი, ცურვა თუ სირბილი.

სპორტსმენები - პროფესიონალები და მოყვარულები ვარჯიშობენ მწვრთნელების, ინსტრუქტორების მეთვალყურეობით და რეგულარულად გადიან შემოწმებას ექიმ-ოფთალმოლოგთან. დღესდღეისობით სრულყოფილი ადაპტაციისთვის მხედველობის დარღვევების მქონე ინვალიდებისთვის ბევრი შესაძლებლობა არსებობს. ფიზიკური მომზადება - მხედველობადაკარგული და მხედველობის დარღვევების მქონე ადამიანს სრულფასოვანი ცხოვრების საშუალებას აძლევს.

სპორტის გავლენა და ფიზიკური ვარჯიში მხედველობისთვის დიდ დატვირთვას წარმოადგენს, თუმცა ამ საკითხისადმი სწორი მიდგომა განსაკუთრებით დადებითი შედეგის მომტანი იქნება.

უსინათლო ადამიანები, ისევე როგორც მხედველი ადამიანები შეიძლება სპორტის სხვადასხვა სახეობით იყვნენ დაკავებულნი. სპორტის ეს სახეობები უნდა იყვნენ ადაპტირებულნი. მხედველობის პრობლემების მქონე ინვალიდთათვის სპორტი ეს არამარტო სახლიდან გამოსვლის შესაძლებლობაა, არამედ ის ურთიერთობისა და გართობის შესაძლებლობას იძლევა. არ არის აუცილებელი ის, რომ ყოველმა მხედველობის დარღვევების მქონე ან მხედველობადაკარგულმა ადამიანმა მონაწილეობა მიიღოს ოლიმპიადში. ბევრისთვის ის უბრალოდ დროის სასიამოვნოდ გატარების

შესაძლებლობა ადამიანებთან, რომელთაც იგივე ფიზიკური პათოლოგიური თავისებურებები გააჩნიათ.

მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანს ფიზიკური დატვირთვა ესაჭიროება. ეს დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში კუნთებისა და სისხლძარღვების, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კუნთების მუშაობის გზით მთელი ორგანიზმის სარეზერვო შესაძლებლობათა, მათ შორის გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი და სხვა სისტემების შენარჩუნების ერთადერთი საშუალებაა. ფიზიკური დატვირთვა სიცოცხლის მუდმივ ფაქტორს, ორგანიზმის ყველა ფუნქციის მთავარ მარეგულირებელ ძალას უნდა წარმოადგენდეს. მოსახლეობის ახალი ჯგუფების, და უპირველეს ყოვლისა მოზარდებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სპორტში ჩართულობა დღევანდელ ეტაპზე ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სისტემაში მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს.

უსინათლო ადამიანთა მედიკო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილი ორგანიზმის ფიზიკურ შესაძლებლობათა გაუმჯობესებას უკავია, რაც სპორტულ უნარებს ავითარებს, რადგანაც უმოდრაობა უარყოფითად მოქმედებს მამოძრავებელ სისტემაზე. ამასთან სპორტი არამარტო ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესების საშუალებას, არამედ ის უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ფაქტორსაც წარმოადგენს. ჩნდება შესაძლებლობა, ვაჩვენოთ რა მაღალი და გამორჩეული შედეგების მიღწევაა შესაძლებელი სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციების დაქვეითების ან არარსებობის პირობებშიც კი. ეს უკანასკნელი ასპექტი ძალზედ მნიშვნელოვანია.

უსინათლოთა შორის სპორტული შეჯიბრებები ტარდება სპორტის ისეთ სახეობებში, როგორებიცაა მსუბუქი ათლეტიკა (სირბილი სხვადასხვა დისტანციებზე, სიმაღლეზე ხტომა, სათხილამურო სპორტი (თამაშები ჟღარუნა ბურთით, გოლბოლი, ტორბოლი, მინი-ფეხბურთი 5 X 5-ზე, ასევე შოდაუნი - მაგიდის ჩოგბურთის ანალოგი).

სპორტული დატვირთვის არჩევისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას მონაწილეებისთვის ფსიქოლოგიური დახმარება წარმოადგენს. ამასთან ერთად, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა უნდა იყოს წარმოდგენილი მხედველობის დარღვევის მქონე სპორტსმენის ვარჯიშის ყველა ეტაპზე.

სპორტის ფსიქოლოგიაში შეჯიბრებით პროცესში ფსიქოლოგის როლის არსის რამდენიმე მიდგომა არსებობს. პირველი მიდგომის არსს სპორტში კომპლექსური ფსიქოლოგიური კონტროლი წარმოადგენს.

ფსიქოლოგი, ძირითადად ახდენს დაკვირვებას სპორტსმენზე და მწვრთნელს სპორტული მომზადების სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად აუცილებელ ინფორმაციას აწვდის.

მეორე მიდგომას სპორტულ მოღვაწეობაში ფსიქოლოგიური უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ფსიქოლოგი არამხოლოდ ახდენს დაკვირვებას სპორტსმენზე, არამედ ზემოქმედებს მასზე როგორც თავად, ასევე მწვრთნელს სპორტული მომზადების სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციას აწვდის.

მწვრთნელი დატვირთვის ინტენსივობის, ინტერვალთა ხანგრძლივობის და დასვენების სახეობის, ვარჯიშის განმეორებითი რაოდენობის ანალიზს ახდენს. ვარჯიშის დონე სპორტულ მედიცინაში მიღებული მახასიათებლებით განისაზღვრება.

მხედველობის დაზიანებების მქონე სპორტსმენის სპორტული დატვირთვის ოპტიმიზაციისადმი მსგავსი მიდგომა საუკეთესო შედეგის მიღწევისა და სოციალური ადაპტაციის საშუალებას მოგვცემს.

სპორტი და ფიზიკური აქტივობა მხედველობის დარღვევების მქონე და მხედველობადაკარგულ ადამიანებს ასევე მოტორული მოძრაობის განვითარებასა და ტანადობის გამოსწორებაში ეხმარება, ზრდის ორგანიზმის ყველა სისტემის აქტივობას.

ფიზიკური აქტივობა ასევე სისხლის მიმოქცევას აწესრიგებს, რომლის დახმარებითაც ხორციელდება ჯანგბადითა და ადამინისთვის სხვა მნიშვნელოვანი ნივთიერებით ორგანოების კვება. სპორტი შესანიშნავ პრევენციასა და ჯანმრთელობის გაჯანსაღებისა და გაძლიერების შესაძლებლობას წარმოადგენს. მთავარია, რომ ფიზიკური დატვირთვები ზომიერი იყოს.

დასკვნა

მაშადასამე, სპორტი და ფიზიკური ვარჯიშები კუნთოვან-მამოძრავებელი შეგრძნებებისა და სხვა ანალიზატორთა ფუნქციის მნიშვნელოვანი სრულყოფის დახმარებით უსინათლოებში მხედველობის დარღვევებს აკომპენსირებს. ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებით ფიზიკური კულტურა და სპორტი ამავდროულად მოძრაობის, ტანადობის, სიარულის გამოსწორებას და კოორდინაციას, ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებას, ზნეობრივი-გამძლეობითი თვისებების აღზრდას, საზოგადოებაში სოციალიზაციასა და ინტეგრაციას უწყობს ხელს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Alcaraz-Rodríguez V, Medina-Rebollo D, Muñoz-Llerena A, Fernández-Gavira J. Influence of Physical Activity and Sport on the Inclusion of People with Visual Impairment: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Dec 31;19(1):443. doi: 10.3390/ijerph19010443. PMID: 35010704; PMCID: PMC8744778.
2. Haegele, J.A.; Zhu, X.; Lee, J.; Lieberman, L.J. Physical activity for adults with visual impairment: Impact of sociodemographic factors, *European journal of adapted physical activity*. *Eur. J. Adapt. Phys. Act.* 2016, 9, 3–14.
3. Ilhan, B.; Idil, A.; Ilhan, I. Sports participation and quality of life in individuals with visual impairment. *Ir. J. Med. Sci.* 2021, 190, 429–436.

DOI: 10.5281/zenodo.7979006

ON THE EFFECT OF SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY ON VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Ilia Khipashvili – Doctor of Pedagogy, Teacher, Honoured Coach of Georgia, Georgian State College of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Therefore, sports and physical exercises compensate for visual impairments in blind people with the help of significant improvement of muscle-motor sensations and other analyzers. By improving human health, physical culture and sports at the same time improve and coordinate movement, posture, walking, develop physical abilities, raise moral and endurance qualities, promote socialization and integration in society.

Keywords: Sports, physical exercise, physical activity, visually impaired people.